

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

PENTABASIS AND AGE-RELATED PENTAPSYCHOLOGY

Yatsenko V.

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
psychologist,
Zelenograd Medical Center,
"Medical Clinic of V. Morozov",
Moscow, Russian Federation*

PENTABASE E PENTAPSIKOLOGIA LEGATA ALL'ETÀ "ROMA"

Yatsenko V.

*Candidato di Scienze Fisiche e Matematiche,
psicologo,
Centro medico Zelenograd,
"Clinica medica di V. Morozov",
Mosca, Federazione Russa*

Abstract

The application of the structural-functional approach to the study of the human psyche is explored. To analyze personality, a five-component approach (pentapsychology) is used, and to analyze the human psyche as a whole, an eight-component approach (octanalysis) is used. The properties of five components (instances) of personality are analyzed: three instances of consciousness and two instances of the unconscious. The question of the personality instances hierarchy is considered. It is shown that human behavior and the effectiveness of his activities largely depend on the instances hierarchy of his personality chosen by a person. The application of the five-component approach to describe the psychological properties of both the personality and to describe the psychological properties of any association of the personalities (family, society, state, country, civilization) is analyzed. The Pentabasis is considered - a five-level worldview model proposed by the administration of the President of Russia as a value ideology of Russian society. Age-related pentapsychology, a section of pentapsychology, explains the essence of Pentabasis and offers a practice-tested methodology for selecting personnel to increase the effectiveness of large-scale application of Pentabasis in the life of the country.

Abstract

Viene esplorata l'applicazione dell'approccio strutturale-funzionale allo studio della psiche umana. Per analizzare la personalità, viene utilizzato un approccio a cinque componenti (pentapsicologia) e per analizzare la psiche umana nel suo insieme, viene utilizzato un approccio a otto componenti (octanalisi). Vengono analizzate le proprietà di cinque componenti (istanze) della personalità: tre istanze della coscienza e due istanze dell'inconscio. Viene considerata la questione della gerarchia delle istanze della personalità. È dimostrato che il comportamento umano e l'efficacia delle sue attività dipendono in gran parte dalla gerarchia delle istanze della sua personalità scelta da una persona. Viene analizzata l'applicazione dell'approccio a cinque componenti per descrivere le proprietà psicologiche sia della personalità che per descrivere le proprietà psicologiche di qualsiasi associazione delle personalità (famiglia, società, stato, paese, civiltà). Viene considerata Pentabase, un modello di visione del mondo a cinque livelli proposto dall'amministrazione del Presidente della Russia come ideologia di valore della società russa. Pentapsicologia legata all'età (una sezione della pentapsicologia) spiega l'essenza di Pentabase e offre una metodologia testata nella pratica per la selezione del personale per aumentare l'efficacia dell'applicazione su larga scala di Pentabase nella vita del paese.

Keywords: five-component theory of personality, octanalysis, personality psychology, Pentabasis, age-related pentapsychology

Parole chiave: teoria della personalità a cinque componenti, octanalisi, psicologia della personalità, Pentabase, pentapsicologia legata all'età

Introduzione

Nel campo della scienza, l'analisi strutturale-funzionale viene spesso utilizzata per ottenere conoscenze affidabili.

Sebbene la psiche umana sia invisibile, tale analisi è del tutto applicabile per studiare la psiche umana e studiare le proprietà della sua personalità.

Per descrivere le proprietà della psiche umana, lo psicologo, psicoanalista, psichiatra e neurologo austriaco Sigmund Freud (1856-1939) fu il primo a utilizzare l'analisi strutturale-funzionale. Ha proposto un modello strutturale a tre componenti della psiche. Naturalmente l'approccio a tre componenti non è sufficiente per descrivere la psiche.

Lo studio dettagliato dei tratti della personalità da parte dell'autore mostra che per ottenere una conoscenza affidabile dei tratti della personalità, è necessario utilizzare un approccio a cinque componenti (pentapsicologia) e per descrivere la psiche umana nel suo insieme, un approccio a otto componenti (octanalisi) [1-23]. Pentapsicologia e octanalisi sono state create sulla base dell'articolo di Yatsenko V.I. "Teoria della personalità a cinque componenti" [1], registrata dalla Società russa degli autori. Tutti i diritti riservati. © Yatsenko V. I. 2002

Pentapsicologia osserva che l'approccio a cinque componenti è applicabile per descrivere le proprietà psicologiche sia di una singola persona sia per descrivere le proprietà psicologiche di qualsiasi associazione di individui (famiglia, società, stato, paese, civiltà).

Attualmente, le strutture governative in alcuni paesi si prefiggono l'obiettivo di utilizzare un approccio psicologico a cinque componenti per risolvere il problema "sviluppo e miglioramento" nelle seguenti aree: personalità, famiglia, società, stato, paese, civiltà.

Ad esempio, dal 2022 è noto Pentabase [24], un modello di visione del mondo a cinque livelli proposto dall'amministrazione del presidente della Russia come ideologia di valore della società russa.

Un confronto tra Pentabase e pentapsicologia mostra che durante lo sviluppo di Pentabase è stato utilizzato un approccio a cinque componenti all'analisi della personalità e una gerarchia di istanze della personalità, che sono considerate in pentapsicologia legata all'età, una sezione di pentapsicologia.

Consideriamo le possibilità di utilizzare pentapsicologia legata all'età per spiegare l'essenza di Pentabase e l'uso efficace di Pentabase nella vita del paese.

Descrizione di Pentabase

Il modello metodologico Pentabase è composto da cinque blocchi: persona, famiglia, società, stato, paese. Sono descritti in dettaglio nell'articolo scientifico "Percezione dei valori fondamentali, dei fattori e delle strutture dello sviluppo socio-storico della Russia" (Journal of Political Research, Vol. 6 No. 3, 2022). Tra i suoi autori figurano il capo del dipartimento per garantire le attività del Consiglio di Stato Alexander Dmitrievich Kharichev, l'ideologo del "DNA della Russia" Andrei Vladimirovich Polosin, il preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale di Mosca Andrei Yurievich Shutov e il capo del dipartimento di ricerca strategica e previsione dell'Istituto esperto di ricerca sociale (EISR) Ekaterina Nikitichna Sokolova.

Pentabase è un insieme di principi di valore chiave, inclusi atteggiamenti, norme e ideali di base che determinano il comportamento e l'interazione dei membri della società. Questi principi costituiscono la base del sistema socioculturale e ne determinano la struttura.

Un sistema di cinque componenti, ognuno dei quali ha una propria dominante di valore:

- Persona - Creazione
- Famiglia - Tradizioni
- Società - Consenso

Stato – Fiducia nelle istituzioni

Paese – Patriottismo.

I componenti di Pentabase possono differire e presentare variazioni a seconda del tempo specifico, del contesto storico e culturale, ma sono universali e universali per l'umanità, poiché riflettono i bisogni e le aspirazioni fondamentali della società. [24].

Descrizione di pentapsicologia legata all'età

Pentapsicologia studia le proprietà di cinque componenti (istanze) della personalità che, quando svolgono le loro funzioni, dominano la personalità a loro volta. E qui sorge la domanda sulla gerarchia supportata delle istanze della personalità.

Una persona ha libertà di scelta e può stabilire nella sua personalità qualsiasi gerarchia delle istanze di personalità. Il comportamento di una persona e l'efficacia delle sue attività dipendono in gran parte dalla gerarchia supportata delle istanze di personalità.

In pentapsicologia vengono designate cinque istanze di personalità: tre istanze di coscienza 5-Anima, 4-Cuore, 1-Mente e due istanze dell'inconscio 3-Irrazio, 2-Razio. In questa designazione i digit 5, 4, 3, 2, 1 mostrano il posto dell'istanza della personalità nella gerarchia naturale e armoniosa delle istanze della personalità, dall'alto verso il basso, 54321-gerarchia.

Pentapsicologia ha scoperto una proprietà fondamentale della personalità: una gerarchia armoniosa di istanze della coscienza individuale - 541-gerarchia: 5-Anima - al primo posto, 4-Cuore - al secondo, 1-Mente - al terzo posto.

Nel 2010, utilizzando metodi pentapsicologici, è stato scoperto l'effetto della dominanza innata delle istanze di personalità [4].

A seconda della data di nascita di una persona, cinque istanze della sua personalità differiscono significativamente l'uno dall'altro nel grado di dominanza innata. La formula octanalitica di personalità e il codice octanalitico di personalità mostrano il grado di dominanza innata di ciascuna delle cinque istanze della personalità.

La dominanza innata delle istanze della personalità influenza in modo significativo il comportamento di una persona e l'efficacia delle sue attività. Il grado di dominanza innata dell'istanza della personalità persiste per tutta la vita di una persona e rende possibile prevedere le caratteristiche del comportamento di una persona in varie situazioni di vita [13-18].

Pentapsicologia legata all'età nota che cinque istanze della personalità iniziano a mostrare attività legate all'età in diversi periodi della vita di una persona nella sequenza: 3-Irrazio, 2-Razio, 1-Mente, 4-Cuore, 5-Anima.

Nel periodo prenatale, dal concepimento alla nascita di un bambino, soltanto una istanza dell'inconscio 3-Irrazio mostra un'attività legata all'età nella personalità del bambino.

Durante il periodo dell'infanzia innocente, dalla nascita fino a 1,5 – 2 anni, due istanze dell'inconscio, 3-Irrazio e 2-Razio, mostrano un'attività legata all'età nella personalità del bambino.

Nel periodo prescolare, da 1,5 – 2 anni fino a 6 anni, tre istanze del triangolo drammatico di Stephen

Karpman mostrano un'attività legata all'età nella personalità del bambino: due istanze dell'inconscio 3-Irrazio (ruolo Vittima), 2-Razio (ruolo Soccorritore) e un'istanza della coscienza 1-Mente (ruolo Inseguitore).

Durante il periodo scolastico, dai 6 ai 18 anni, nella personalità di un bambino o di un adolescente, già quattro istanze mostrano attività legate all'età: due istanze dell'inconscio 3-Irrazio, 2-Razio e due istanze della coscienza 4-Cuore, 1-Mente. Durante questo periodo può manifestarsi una crisi dell'adolescenza: il doppio potere delle istanze di coscienza 4-Cuore (cordialità) e 1-Mente (egoismo). Non appena viene fatta la scelta della gerarchia delle istanze di coscienza (41-gerarchia o 14-gerarchie), la crisi finisce.

Durante il periodo della vita adulta, a partire dai 18 anni, tutte e cinque le istanze della personalità mostrano un'attività legata all'età nella personalità di un adulto: due istanze dell'inconscio 3-Irrazio, 2-Razio e tre istanze della coscienza 5-Anima, 4 -Cuore, 1-Mente. Durante questo periodo, può manifestarsi una crisi di mezza età: il doppio potere delle istanze di coscienza 4-Cuore (cordialità) e 5-Anima (altruismo). Non appena viene fatta la scelta della gerarchia delle istanze di coscienza (45-gerarchia o 54-gerarchia), la crisi finisce.

Proprietà delle istanze emotivamente instabili dell'inconscio:

- istanza-estroversa 3-Irrazio – creatività, irrazionalità, spontaneità delle azioni, nell'analisi transazionale di Eric Berne lo stato Bambino, secondo Stephen Karpman il ruolo Vittima, il tipo di temperamento è collerico;

- istanza-introversa 2-Razio – azioni razionali, logiche, rispetto delle tradizioni, leggi, accordi, praticità delle azioni, nell'analisi transazionale di Eric Berne lo stato Genitore, secondo Stephen Karpman il ruolo Soccorritore, il tipo di temperamento è malinconico.

Proprietà delle istanze di coscienza emotivamente stabili:

- istanza-estroversa 1-Mente – capacità intellettuali, costruzione di relazioni secondo lo schema "Sono superiore a te", egoismo, senso di superiorità, mancanza di principi, inganno, aggressività, tradimento, secondo Stephen Karpman il ruolo Persecutore, il desiderio di intrattenimento et divertimento, il piacere personale, il consumo vistoso, la tendenza a privilegiare la felicità a breve termine rispetto alla soddisfazione a lungo termine e alla crescita personale, il tipo di temperamento è sanguigno, la capacità di fare scelte intellettuali consapevoli indipendenti;

- istanza-introversa 4-Cuore – capacità manageriali, costruire relazioni secondo lo schema "Io e tu siamo sullo stesso livello", cordialità, uguaglianza, fratellanza, relazioni cordiali, nell'analisi transazionale di Eric Berne lo stato Adulto, il tipo di temperamento è flemmatico, la capacità di fare scelte gestionali consapevoli indipendenti;

- istanza-estroversa 5-Anima – costruire relazioni secondo lo schema "Sei superiore a me", l'altruismo, la sottomissione, il servizio, la devozione, il sacrificio, il tipo di temperamento è sanguigno, la capacità di fare scelte emotiva consapevoli indipendenti;

Pentapsicologia legata all'età nota che tre istanze di coscienza (5-Anima, 4-Cuore, 1-Mente) iniziano a mostrare attività legate all'età nella sequenza: 1-Mente (dall'età di 1,5 - 2 anni), 4-Cuore (dall'età di 6 anni), 5-Anima (dall'età di 18 anni). Tale sequenza è direttamente opposta all'irrepressibile 541-gerarchia delle istanze della coscienza ed è la ragione per l'emergere di una falsa idea della realtà in una persona.

In assenza di una formazione mirata e sistematica della personalità di un bambino o di un adolescente, egli potrebbe avere l'idea errata che 145-gerarchia sia una gerarchia naturale di istanze di coscienza e che questa gerarchia debba essere osservata.

A seconda delle proprietà dominanti innate dell'individuo, delle condizioni di vita e dell'educazione, un adolescente può formare una gerarchia di istanze di coscienza 14-gerarchie o 41-gerarchie e un adulto può formare una gerarchia di istanze di coscienza 145-, 154-, 415-, 451-, 514- o 541-gerarchia delle istanze di coscienza.

Per la formazione di una personalità sviluppata e armoniosa in un bambino, adolescente o adulto, il compito della pedagogia è, prima di tutto, la formazione nella loro coscienza di un'armoniosa gerarchia di istanze.

Cinque dominanti di valore di Pentabase e cinque istanze di personalità

Confrontiamo cinque dominanti di valore di Pentabase e cinque istanze di personalità in pentapsicologia:

- "PERSONA (creazione)" – istanza 3-Irrazio, creatività, azioni irrazionali;

- "FAMIGLIA (tradizioni)" – istanza 2-Razio, azioni razionali;

- "SOCIETÀ (consenso)" – istanza 1-Mente, capacità analitiche, uso della mente per raggiungere un accordo;

- "STATO (fiducia nelle istituzioni)" – istanza 4-Cuore, capacità manageriali, azioni manageriali basate sulla cordialità, contrastare alla "quinta colonna";

- "PAESE (patriottismo)" – istanza 5-Anima, servizio, devozione, sacrificio, altruismo per preservare la sovranità del paese.

Selezione del personale per l'utilizzo di Pentabase

Il confronto tra Pentabase e pentapsicologia mostra quale istanza di personalità, nella selezione del personale, dovrebbe mostrare una dominanza innata al fine di aumentare l'efficacia dell'attuazione delle dominanti di valore di Pentabase:

- istanza 5-Anima – "PAESE (patriottismo)";

- istanza 4-Cuore – "STATO (fiducia nelle istituzioni)";

- istanza 3-Irrazio – "PERSONA (creazione)";

- istanza 2-Razio – "FAMIGLIA (tradizioni)";

- istanza 1-Mente – "SOCIETÀ (consenso)".

Sulla base del codice octanalitico di personalità, è possibile selezionare un candidato la cui istanza necessaria di personalità mostra un alto grado di dominanza innata.

Ad esempio, per implementare la dominante di valore di Pentabase "PAESE (patriottismo)", sono necessarie prima di tutto persone con la dominanza innata dell'istanza 5-Anima. Pentapsicologia osserva

che le persone nate in un anno che termina con la cifra 2 o 3, ad esempio 2012, 2013, 2022, 2023, hanno tali tratti dominanti innati di personalità.

Conclusioni e offerte

Pentapsicologia legata all'età spiega chiaramente l'essenza di Pentabase. Pentapsicologia offre anche una metodologia di reclutamento testata nella pratica per aumentare l'efficacia dell'applicazione su larga scala di Pentabase nella vita del paese.

Compilazione di una formula octanalitica di personalità

La compilazione di una formula octanalitica di personalità permette di rivelare la dominanza congenita delle istanze di personalità. Nello stato di dominanza congenita dell'istanza di personalità, nella psiche, si manifestano innanzitutto le proprietà di questa istanza di personalità.

La scelta professionale di una persona, il suo comportamento, i tratti caratteriali dipendono in larga misura da una tale tendenza congenita delle istanze di personalità a dominare.

Octanalisi studia cinque istanze di personalità 5-Anima, 4-Cuore, 3-Irrazio, 2-Razio, 1-Mente. Prima del nome di un'istanza viene indicato il suo numero di serie nella gerarchia naturale delle istanze, dall'alto al basso: 5, 4, 3, 2, 1.

Lo studio della personalità con l'aiuto di octanalisi mostra che in ogni persona, a seconda della data di nascita, da due a cinque istanze di personalità hanno un'inclinazione congenita alla dominanza.

In octanalisi, è stato sviluppato un metodo per compilare una formula octanalitica di personalità, che rivela "la Prima dominante" e "la Seconda dominante" - istanze di personalità congenitamente dominanti associate alla data di nascita di una persona. La

dominanza della prima dominante è più pronunciata della dominanza della seconda dominante.

Questa dominanza congenita dell'istanza di personalità si manifesta nella stessa misura durante tutta la vita di una persona, indipendentemente dalle condizioni della sua vita.

Il termine "formula octanalitica di personalità" utilizzato in octanalisi è confermato da numerosi test pratici delle caratteristiche di tale formula quando si descrivono le proprietà della psiche di persone specifiche.

Caro lettore! Di seguito è riportata una tabella con la quale è possibile compilare autonomamente una formula octanalitica di personalità per qualsiasi persona entro la data della sua nascita.

Per descrivere le proprietà della psiche umana sulla base della formula octanalitica di personalità, è necessario utilizzare non soltanto la Tabella, ma anche conoscere in dettaglio le proprietà delle istanze di personalità 5-Anima, 4-Cuore, 3-Irrazio, 2-Razio, 1-Mente. Numerose proprietà di queste istanze sono descritte negli articoli su octanalisi sul sito web "Otto istanze della psiche" www.8-in.com.

Proprietà chiave di cinque istanze di personalità:

- istanza di coscienza 5-Anima - servizio, sacrificio, altruismo;
- istanza di coscienza 4-Cuore - capacità manageriali;
- istanza dell'inconscio 3-Irrazio - capacità creative;
- istanza dell'inconscio 2-Razio - capacità razionali;
- istanza di coscienza 1-Mente - capacità analitiche, egoismo.

Tabella. Compilazione di una formula octanalitica di personalità per data di nascita

43-Bue	32-Tigre	23-Coniglio	13-Drago	42-Serpente	31-Cavallo
19/02/1901	08/02/1902	29/01/1903	16/02/1904	04/02/1905	25/01/1906
06/02/1913	26/01/1914	14/02/1915	03/02/1916	23/01/1917	11/02/1918
24/01/1925	13/02/1926	02/02/1927	23/01/1928	10/02/1929	30/01/1930
11/02/1937	31/01/1938	19/02/1939	08/02/1940	27/01/1941	15/02/1942
29/01/1949	17/02/1950	06/02/1951	27/01/1952	14/02/1953	03/02/1954
15/02/1961	05/02/1962	25/01/1963	13/02/1964	02/02/1965	21/01/1966
03/02/1973	23/01/1974	11/02/1975	31/01/1976	18/02/1977	07/02/1978
20/02/1985	09/02/1986	29/01/1987	17/02/1988	06/02/1989	27/01/1990
07/02/1997	27/01/1998	16/02/1999	05/02/2000	24/01/2001	12/02/2002
26/01/2009	10/02/2010	03/02/2011	23/01/2012	10/02/2013	31/01/2014
12/02/2021	01/02/2022	22/01/2023	10/02/2024	29/01/2025	17/02/2026
21-Capra	12-Scimmia	41-Gallo	34-Cane	24-Maiale	14-Topo
13/02/1907	02/02/1908	22/01/1909	10/02/1910	30/01/1911	18/02/1912
01/02/1919	20/02/1920	08/02/1921	28/01/1922	16/02/1923	05/02/1924
17/02/1931	06/02/1932	26/01/1933	14/02/1934	04/02/1935	24/01/1936
05/02/1943	25/01/1944	13/02/1945	02/02/1946	22/01/1947	10/02/1948
24/01/1955	12/02/1956	31/01/1957	18/02/1958	08/02/1959	28/01/1960
09/02/1967	30/01/1968	17/02/1969	06/02/1970	27/01/1971	15/02/1972
28/01/1979	16/02/1980	05/02/1981	25/01/1982	13/02/1983	02/02/1984
15/02/1991	04/02/1992	23/01/1993	10/02/1994	31/01/1995	19/02/1996
01/02/2003	22/01/2004	09/02/2005	29/01/2006	18/02/2007	07/02/2008
19/02/2015	09/02/2016	28/01/2017	16/02/2018	05/02/2019	25/01/2020
06/02/2027	26/01/2028	13/02/2029	03/02/2030	23/01/2031	11/02/2032
Numeri di dominanti - segno zodiacale			Periodo del segno zodiacale		

43-Pesci	19 febbraio - 20 marzo	21 marzo - 19 aprile	20 aprile
32-Ariete	- 20 maggio	21 maggio - 21 giugno	22 giugno - 22
23-Toro	luglio	23 luglio - 22 agosto	23 agosto - 22 settembre
13-Gemelli	23 settembre - 23 ottobre	24 ottobre - 22 novembre	
42-Cancro	23 novembre - 21 dicembre	22 dicembre - 20	
31-Leone	gennaio	21 gennaio - 18 febbraio	
21- Vergine			
12- Bilancia			
41- Scorpione			
34- Sagittario			
24- Capricorno			
14- Acquario			

Nella Tabella, per ogni anno di nascita, è indicato il Capodanno secondo il calendario orientale. Cade durante la seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno (dopo il 21 dicembre). Nel calendario gregoriano corrisponde solitamente a uno dei giorni compresi tra il 20 gennaio e il 20 febbraio.

I confini dei periodi dei segni zodiacali indicati nella Tabella non sono chiaramente stabiliti e dipendono dall'anno di nascita. Ad esempio, negli anni bisestili il confine si sposta leggermente. Ai confini dei periodi dei segni zodiacali, sono indicate le date, di transizione da un segno zodiacale a un altro segno zodiacale.

La prima dominante del segno zodiacale è evidenziata in grassetto. Mostra che quando i segni zodiacali cambiano, la prima dominante cambia secondo il 43214-ciclo.

Passiamo ora alla compilazione di una formula octanalitica di personalità.

Ad esempio, dobbiamo compilare la formula octanalitica di personalità per la persona nata il 2 luglio 1954.

La Tabella mostra la data di inizio del 1954 secondo il calendario orientale 03/02/1954. Ciò significa che, con una data di nascita compresa tra il 03/02/1954 e il 23/01/1955, va utilizzata la voce "31-Cavallo". E con una data di nascita compresa tra 01/01/1954 e 02/02/1954, è necessario utilizzare la voce "42-Snake".

L'inizio dell'anno secondo il calendario orientale cade con la seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno e si sposta quindi tra il 20 gennaio e il 20 febbraio.

Secondo la Tabella troviamo la combinazione: il segno zodiacale del calendario occidentale 42-Cancro e il segno dell'Animale, calendario orientale, 31-Cavallo. Qui "42" significa che la Prima dominante congenita è l'istanza 4-Cuore, e la Seconda dominante congenita è l'istanza 2-Razio. La designazione "31" mostra che la Prima dominante è l'istanza 3-Irrazio, la Seconda dominante è l'istanza 1-Mente.

La designazione 42-Cancro mostra che con la pianificazione a breve termine delle azioni per un periodo di un mese o meno (a breve termine), le proprietà delle istanze 4-Cuore (Prima dominante) e 2-Razio (Seconda dominante) si manifestano nell'uomo comportamento, prima di tutto.

La designazione 31-Cavallo mostra che con la pianificazione a lungo termine delle azioni per un periodo di un anno o più (prospettiva a lungo termine),

si manifestano le proprietà delle istanze 3-Irrazio (Prima dominante) e 1-Mente (Seconda dominante) nel comportamento umano, prima di tutto.

Per descrivere lo stato della psiche "42-Cancro" è necessario conoscere in dettaglio le proprietà delle istanze di personalità 4-Cuore e 2-Razio. E per descrivere lo stato della psiche "31-Cavallo" è necessario studiare a fondo le proprietà delle istanze di personalità 3-Irrazio e 1-Mente.

Nell'esempio fornito di compilazione di una formula octanalitica di personalità, quattro istanze di personalità 4-Cuore, 3-Irrazio, 2-Razio e 1-Mente mostrano una dominanza congenita. Ma molto spesso ci sono casi, secondo la legge della probabilità di nascita uniforme delle persone durante l'anno, in cui soltanto tre o anche due casi di personalità mostrano una dominanza congenita, ad esempio la combinazione: formula octanalitica di personalità 34-Sagittario / 34-Cane, per le persone nate nel periodo dal 23 novembre al 21 dicembre nel 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006. In questi casi, una persona ha bisogno di uno speciale supporto pedagogico e psicologico durante l'infanzia.

L'assenza di dominanza congenita dell'istanza di personalità può essere parzialmente compensata dalla formazione mirata della dominanza acquisita dell'istanza di personalità attraverso l'educazione e l'addestramento.

Tale misura preventiva è di grande beneficio per una persona nell'attuazione del suo adattamento sociale e personale nella società. Il servizio di patrocinio octanalitico esegue sistematicamente tali misure preventive e la vita di una persona diventa più confortevole e felice.

Per iscrivere una persona al servizio di patronato octanalitico è necessario diagnosticare le dominanti congenite della sua personalità. Una formula octanalitica di personalità può essere compilata cinque minuti dopo la nascita di un bambino e questa formula octanalitica di personalità di una persona sarà valida per tutta la sua vita.

Va notato che la dominanza acquisita dell'istanza di personalità si manifesta sempre molto più debole della dominanza congenita. Quando esegue qualsiasi lavoro, una persona con la dominanza acquisita dell'istanza di personalità non può competere con successo con una persona che ha una dominanza congenita di questa istanza di personalità.

Ad esempio, con una combinazione 34-Sagittario / 34-Cane, una persona non ha un bisogno congenito

della dominanza delle istanze 1-Mente e 2-Razio. Una persona del genere non ha una tendenza congenita ad analizzare costantemente e profondamente la situazione e formulare conclusioni (le proprietà dell'istanza di coscienza 1-Mente). Inoltre, una persona non ha l'inclinazione a rispettare costantemente leggi, accordi, regole, non c'è inclinazione a compiere azioni razionali, apprendimento coerente e sistematico (le proprietà dell'istanza dell'inconscio 2-Razio). Per una persona del genere, la necessità di un'analisi della situazione e di un comportamento razionale deve essere formata attraverso la sua educazione e formazione. E per questo, devi prima scoprire se una persona ha un tale problema. A tale scopo, è necessario compilare una formula octanalitica di personalità.

Formula octanalitica estesa di personalità

La formula octanalitica estesa di personalità è più accurata. Durante la compilazione di formula, è necessario tenere conto che ciascuno di cinque istanze di personalità mostra la cosiddetta "dominanza di sfondo".

Negli anni che terminano con la cifra 0 o 1, l'istanza 1-Mente è la dominante di sfondo. Negli anni che terminano con la cifra 2 o 3, l'istanza 5-Anima è la dominante di sfondo. Negli anni che terminano con la cifra 4 o 5, l'istanza 4-Cuore è la dominante di sfondo. Negli anni che terminano con la cifra 6 o 7, l'istanza 3-Irrazio è la dominante di sfondo. Negli anni che terminano con la cifra 8 o 9, l'istanza 2-Razio è la dominante di sfondo.

Ad esempio, l'istanza 5-Anima domina, come la dominante di sfondo, nella psiche delle persone nate nel 2022 e 2023, l'istanza 4-Cuore - per i nati nel 2024 e 2025, ecc.

L'istanza di personalità, che domina nell'anno di nascita di una persona come la dominante di sfondo, è un importante fattore congenito della psiche, di cui è opportuno tenere conto quando si compila la formula octanalitica di personalità. In questo caso, la formula octanalitica di personalità avrà una forma diversa.

Ad esempio, per una data di nascita 02/07/1954, la solita formula octanalitica di personalità è 42-Cancro / 31-Cavallo. L'ultima cifra nel 1954 è la cifra 4. Questo significa che nel 1954 l'istanza di personalità 4-Cuore è la dominante di sfondo. Con questo in mente, scriviamo la formula octanalitica estesa di personalità come segue: 42-Cancro / 4-31-Cavallo. La voce "4-31-Cavallo" mostra che l'istanza 4-Cuore è la dominante di sfondo "4" per le persone nate nel 1954-1955, e nella combinazione delle dominanti "31" l'istanza 3-Irrazio è la Prima Dominante, e l'istanza 1-Mente è la Seconda Dominante. Pertanto, un'ulteriore voce nella formula octanalitica estesa di personalità mostra che in connessione con la dominanza di sfondo dell'istanza 4-Cuore, le sue capacità manageriali congenite si manifestano più pronunciate.

Formula octanalitica raffinata di personalità

La formula octanalitica estesa di personalità discussa sopra cambia in un ciclo di 60 anni, che crea comodità nella compilazione della formula per le persone vissute diversi secoli fa.

In questa formula, abbiamo preso in considerazione l'influenza delle dominanti congenite

del segno zodiacale solare, che mostra l'influenza sulla psiche umana dello stato del sole sullo sfondo delle costellazioni nel giorno della sua nascita.

Questa formula può essere affinata, tenendo conto anche dell'influenza delle dominanti congenite di personalità del segno zodiacale lunare, che mostra l'influenza sulla psiche umana dello stato della luna sullo sfondo delle costellazioni nel giorno della sua nascita.

Il segno zodiacale lunare cambia in un ciclo di 19 anni (con una precisione di + 2 ore e 5 minuti). Le fasi lunari vanno un giorno avanti rispetto a quelle calcolate per 219 anni.

Introduciamo la notazione:

(0%) – la percentuale di illuminazione della luna nella fase "luna nuova" è 0 %;

(28% +) – la percentuale di illuminazione della luna nella fase "luna crescente" è 28 %;

(50% +) – la percentuale di illuminazione della luna nella fase "Primo quarto" è 50 %;

(100%) – la percentuale di illuminazione della luna nella fase "luna piena" è 100 %;

(50% -) – la percentuale di illuminazione della luna nella fase "Terzo Quarto" è 50 %;

(23% -) – la percentuale di illuminazione della luna nella fase "luna calante" è 23 %.

Per la data di nascita 02/07/1954 nel motore di ricerca Internet, per la query in inglese "moon phase July 2, 1954" (fase lunare il 2 luglio 1954) otteniamo in inglese:

"The current moon phase for July 2nd, 1954 is the Waxing Crescent phase. On this day, the moon is **2.06 days** old and **4.59%** illuminated with a tilt of -137.099°. The approximate distance from Earth to the moon is 380,083.28 km and the moon sign is **Leo**".

Tenendo conto di queste informazioni la formula octanalitica raffinata di personalità (Formula 1) per la data di nascita il 2 luglio 1954 sarà simile a:

3 giorno lunare / 31-Leone / 4% + // 42-Cancro / 4-31-Cavallo.

In Formula 1, i dati ottenuti dal calendario lunare, "3 giorno lunare / 31-Leo / 4% +"

forniscono informazioni aggiuntive sulle proprietà congenite della psiche umana.

Codice octanalitico di personalità

Sulla base dei dati della formula octanalitica raffinata di personalità (Formula 1), compiliamo un codice octanalitico di personalità (Formula 2), che mostra il grado totale di dominanza innata di ciascuna delle cinque istanze di personalità 5-Anima, 4-Cuore, 3-Irrazio, 2-Razio, 1-Mente.

Supponiamo che il grado di dominanza della Prima dominante sia di due punti, quello della Seconda dominante sia di un punto e quello della dominante di sfondo sia di un punto. Pertanto nel codice octanalitico di personalità (Formula 2) i punti totali sono dieci.

Il codice octanalitico di personalità (Formula 2) ha la forma

5-Anima/0 punti – 4-Cuore/3 punti – 3-Irrazio/4 punti – 2-Razio/1 punto – 1-Mente/2 punti

oppure, in forma abbreviata, 5/0 – 4/3 – 3/4 – 2/1 – 1/2,

in una forma più abbreviata, 034-12.

Nel codice octanalitico di personalità (Formula 2), la designazione “4-1” mostra il grado totale di dominanza innata per le istanze dell'inconscio: 3-Irrazio – 4 punti, 2-Razio – 1 punto.

Altre cifre del codice octanalitico di personalità mostrano il grado totale di dominanza innata per le istanze di coscienza: 5-Anima - 0 punti, 4-Cuore - 3 punti, 1-Mente - 2 punti.

Riferimenti

1. Пятикомпонентная теория личности / Вячеслав Яценко. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 164 с.
2. Яценко В. И. Октетпсихология и пентапсихология – новые возможности изучения психики человека // Психология и психотехника. – 2009. – 2. – С. 54-66.
3. Яценко В. И. Каритология – формирование системных представлений о феномене любви // «Центр Геронтолог» Психология зрелости и старения. – 2010. – 2 (50) – С. 31-52.
4. Яценко В. И. Влияние дефицита врожденных доминант личности на поведение человека // Психолог. – 2013. – 10. – С. 1-39.
DOI: 10.7256/2306-0425.2013.10.1069
5. Яценко В. И. Октаанализ – новые возможности изучения психики человека // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). 2019. # 11 (68). – С. 70-75.
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.68.446
6. Книга Перемен с октаналитическим комментарием / Анри Виттон. – [б. м.]: Издательские решения, 2022. – 50 с.
7. Книга Перемен («И цзин») с октаналитическим комментарием / Анри Виттон. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 84 с. (Второе издание)
8. Book of Changes (“I Ching”) with octanalytic commentary / Henry Vitton. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 79 p.
9. Livre des Mutations («Yi Jing») avec commentaire octanalytique / Henri Vitton. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 84 p.
10. Октаналитические лики сознания / Анри Виттон. – [б. м.]: Издательские решения, 2022. – 96 с.

11. Врожденные доминанты личности / Анри Виттон. – [б. м.]: Издательские решения, 2022. – 90 с.

12. Октаналитическая диагностика сочетания характеров супругов / Анри Виттон. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 174 с.

13. Funzione prognostica d'octanalisi “Roma” / Enrico Vitton. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 118 p.

14. Prognostic function of octanalysis / Henry Vitton. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 116 p.

15. Fonction pronostique de octanalyse «Paris» / Henri Vitton. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 126 p.

16. Função prognóstica de octanálise «Lisboa» / Henry Vitton. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 120 p.

17. Función pronóstica de octanálisis «Madrid» / Henry Vitton. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 125 p.

18. Прогностическая функция октаанализа / Анри Виттон. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 120 с.

19. Guia para a vida espiritual “No caminho da imortalidade” / Vyacheslav Yatsenko. – [б. м.]: Издательские решения, 2017. – 23 p.

20. Una guía para la vida espiritual “En el camino a la inmortalidad” / Vyacheslav Yatsenko. – [б. м.]: Издательские решения, 2017. – 27 p.

21. Guidance to the spiritual life “On the path to immortality” / Vyacheslav Yatsenko. – [б. м.]: Издательские решения, 2017. – 25 p.

22. Guida alla vita spirituale “Sul sentiero verso l'immortalità” / Vyacheslav Yatsenko. – [б. м.]: Издательские решения, 2017. – 23 p.

23. Руководство к духовной жизни «На пути к бессмертию» / Вячеслав Яценко. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – 21 с.

24. Харичев А. Д., Шутов А. Ю., Полосин А. В., Соколова Е. Н. Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России // Журнал политических исследований, том 6 №3, 2022, С. 9-19.

DOI: 10.12737/2587-6295-2022-6-3-9-19